

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158

24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muayassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaxhorova Durдона Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Sardor Ilhom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327

47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(бонкротлик), тўловга қобил ятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на Основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	474
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	480
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	485

IQTISODIYOTGA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING ISTIQBOLLARI

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich

*iqtisodiyot va kompyuter
injiniring kafedrasida dotsenti
International school of finance
texnology and science instituti
E-mail: dy212440@gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Nuriddinova Nilufar

*iqtisodiyot va kompyuter
injiniring kafedrasida o‘qituvchisi
International school of finance
texnology and science instituti
ORCID:0009-0005-6792-0869*

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning nazariy asoslari, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. Xalqaro va milliy statistik ma’lumotlar asosida raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi, internet qamrovi, elektron tijorat rivoji hamda bandlikka ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o‘shishning muhim drayveri bo‘lib, uning samarali rivojlanishi infratuzilma, inson kapitali va institutsional muhit bilan chambarchas bog‘liq ekanligi aniqlangan. Shuningdek, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, elektron tijorat, AKT, iqtisodiy o‘shish, internet infratuzilmasi, raqamli transformatsiya, fintech, innovatsiya, e-government.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭКОНОМИКУ

Янгибоев Дилшод Гуломович

*доцент кафедры экономики и
компьютерного инжиниринга
института «International school
of finance technology and science»
E-mail: dy212440@gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Нуриддинова Нилуфар

*преподаватель кафедры экономики
и компьютерного инжиниринга
института «International school
of finance technology and science»
ORCID:0009-0005-6792-0869*

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы, тенденции развития и перспективы внедрения цифровой экономики в национальную экономику. На основе международных и национальных статистических данных проанализированы доля цифровой экономики в ВВП, уровень интернет-покрытия, развитие электронной коммерции и влияние на занятость. Результаты исследования показывают, что цифровая экономика является важным драйвером экономического роста, а её эффективное развитие зависит от уровня инфраструктуры, человеческого

капитала и институциональной среды. Также разработаны практические рекомендации по развитию цифровой экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, электронная коммерция, ИКТ, экономический рост, интернет-инфраструктура, цифровая трансформация, финтех, инновации, электронное правительство.

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE ECONOMY

Yangiboev Dilshod Gulomovich

*Associate professor of the
department of economics
and computer engineering
International school of
finance technology and science institute
E-mail: dy212440@gmail.com
ORCID:0009-0004-5256-7217*

Nuriddinova Nilufar

*Lecturer of the Department
of Economics and Computer
Engineering International school
of finance technology and science institute
ORCID:0009-0005-6792-0869*

Abstract. *This article examines the theoretical foundations, development trends, and prospects of implementing the digital economy in the national economy. Based on international and national statistical data, the study analyzes the share of the digital economy in GDP, internet penetration, e-commerce development, and its impact on employment. The results indicate that the digital economy is a key driver of economic growth, and its effective development depends on infrastructure, human capital, and the institutional environment. Additionally, practical recommendations for the development of the digital economy in Uzbekistan are proposed.*

Keywords: *digital economy, digitalization, e-commerce, ICT, economic growth, internet infrastructure, digital transformation, fintech, innovation, e-government.*

Kirish

Ma'lumki, zamonaviy iqtisodiyotda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyotni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni hamda mehnat samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi. Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini transformatsiya qilib, sanoat tuzilmasini yangilash va ma'lumotlar almashuvini kamaytirish mexanizmlari orqali yuqori sifatli iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash kabi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi.

Iqtisodiyotga raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli infratuzilma rivojlantirilmoqda. Xususan, iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etish [1] belgilangan. Shu boisdan, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatni ifodalaydi, u elektron tijorat, IT-xizmatlar va blokcheyn kabi sohalarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, sanoat tuzilmasini modernizatsiya qiladi va bandlikni qayta tashkil etadi.

Raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotga qo‘llashning O‘zbekiston sharoitidagi istiqbollari ilmiy asosda tahlil qilish orqali siyosiy qarorlar va strategik rejalashtirishda uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, uni iqtisodiyot sohasida keng qo‘llash dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy tizimlarning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar (Big Data) va raqamli platformalarga asoslangan holda iqtisodiy jarayonlarni transformatsiya qiladi. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari, uning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri hamda joriy etish istiqbollari keng yoritib beradi.

Birinchi navbatda, raqamli iqtisodiyot tushunchasi va uning mohiyati bo‘yicha tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. N. Negroponte raqamli iqtisodiyotning asoschisi sifatida iqtisodiy faoliyatning atomlardan bitlarga o‘tishini ta‘kidlaydi [2]. Keyinchalik T. Tapscott o‘zining “The Digital Economy” asarida raqamli texnologiyalar iqtisodiy munosabatlarni tubdan o‘zgartirayotganini asoslab bergan [3]. Ushbu ilmiy qarashlar raqamli iqtisodiyotning nazariy poydevorini shakllantiradi.

Raqamli iqtisodiyotning makroiqtisodiy o‘shishga ta‘siri ko‘plab xalqaro tashkilotlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, Jahon banki (World Bank) hisobotlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi, yangi ish o‘rinlarini yaratishi va iqtisodiy inklyuziyani kengaytirishi ta‘kidlanadi [4]. Shuningdek, OECD tadqiqotlarida raqamli transformatsiya iqtisodiyotning barcha sektorlarida innovatsion rivojlanishni tezlashtiruvchi omil sifatida baholanadi [5].

Ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari quyidagi asosiy yo‘nalishlar orqali yoritiladi:

Birinchidan, raqamli infratuzilmani rivojlantirish muhim omil hisoblanadi. M. Castells o‘zining “Network Society” nazariyasida axborot tarmoqlari iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveriga aylanganini ta‘kidlaydi [6]. Bu esa internet tezligi, ma‘lumotlar markazlari va bulutli texnologiyalarni rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, inson kapitali va raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida yuqori malakali IT mutaxassislariga talab keskin oshadi [7]. Shu sababli ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, raqamli platformalar va elektron tijoratni rivojlantirish iqtisodiy o‘shishni jadallashtiradi. UNCTAD ma‘lumotlariga ko‘ra, elektron tijorat global savdoning muhim segmentiga aylanib, rivojlanayotgan davlatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda [8].

To‘rtinchidan, raqamli boshqaruv (e-government) tizimlarini joriy etish davlat xizmatlarining samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlarga ko‘ra, elektron hukumat tizimi korrupsiyani kamaytirish, shaffoflikni oshirish va davlat xizmatlarini tezlashtirish imkonini beradi [9].

O‘zbekiston misolida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha bir qator ilmiy va amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish, IT infratuzilmani rivojlantirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [10]. Mahalliy olimlar, jumladan, iqtisodchi olimlar raqamli iqtisodiyotning milliy iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sirini asoslab bermoqda [11].

Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyotga o‘tishda yuzaga keladigan muammolar ham ko‘rsatib o‘tiladi. Ular qatoriga kiberxavfsizlik tahdidlari, raqamli tafovut (digital divide), investitsiya yetishmasligi va normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada rivojlanmaganligi kiradi [12]. Ushbu muammolarni bartaraf etish raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyotni joriy etish iqtisodiy o‘shining yangi manbai bo‘lib, u samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va global raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, uning muvaffaqiyatli joriy etilishi kompleks yondashuvni, ya‘ni infratuzilma, inson kapitali va institutsional muhitni uyg‘un rivojlantirishni talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyotni milliy iqtisodiyotga joriy etish istiqbollari aniqlash, uning iqtisodiy o‘shiga ta‘sirini baholash hamda samarali rivojlanish yo‘nalishlarini ishlab chiqish maqsadida kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvdan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida, avvalo, nazariy tahlil usullari qo‘llanildi. Ushbu yondashuv orqali raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning asosiy komponentlari va rivojlanish bosqichlari xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlar asosida o‘rganildi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning iqtisodiy tizimga ta‘siri konseptual jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqotning muhim qismi sifatida statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Jumladan, milliy va xalqaro statistik ma‘lumotlar (YaIM, internet qamrovi, elektron tijorat hajmi, AKT sektori ulushi va boshqalar) asosida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish dinamikasi baholandi. Statistik ma‘lumotlar asosida trend tahlili va dinamik qatorlar usuli qo‘llanildi.

Bundan tashqari, qiyosiy tahlil (comparative analysis) usuli yordamida O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyot ko‘rsatkichlari rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasi bilan taqqoslandi. Bu usul orqali ilg‘or xalqaro tajribalar aniqlanib, ularni milliy iqtisodiyotga moslashtirish imkoniyatlari o‘rganildi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasini baholash uchun xalqaro va milliy statistik ko‘rsatkichlar asosida tahlil amalga oshirildi. Tahlilda asosiy e‘tibor AKT sektori ulushi, internet foydalanuvchilari soni, elektron tijorat hajmi hamda iqtisodiy o‘sh ko‘rsatkichlariga qaratildi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy o‘shining muhim omiliga aylanib bormoqda. Quyidagi jadvalda ayrim davlatlarda raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi keltirilgan.

1-jadval.

Raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi (%)

Davlatlar	2018	2020	2022	2024
AQSh	10.2	11.5	12.8	13.5
Xitoy	7.5	8.9	10.5	11.8
Yevropa Ittifoqi	8.3	9.6	10.9	11.7
O‘zbekiston	2.2	2.8	3.6	4.4

Manba: World Bank (2023), OECD Digital Outlook (2024), O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

Mazkur jadval asosida 2018–2024 yillar oralig‘ida raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi dinamikasi qiyosiy tahlil qilindi.

Avvalo, umumiy tendensiyaga e‘tibor qaratilsa, barcha davlatlar kesimida raqamli iqtisodiyot ulushi izchil o‘shib borgan. Bu global miqyosda raqamlashtirish jarayonlari jadallashganini va iqtisodiy tizimlarda raqamli texnologiyalarning roli ortib borayotganini ko‘rsatadi.

AQSh misolida, ko‘rsatkich 2018-yildagi 10,2 % dan 2024-yilda 13,5 % ga yetgan. Ya‘ni 6 yil davomida +3,3 foiz punktga o‘shib kuzatilgan. Bu barqaror va yuqori darajadagi o‘shib bo‘lib, AQShda raqamli platformalar, sun‘iy intellekt va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilgani bilan izohlanadi. AQSh hali ham ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha yetakchi o‘rinda qolmoqda.

Xitoyda esa yanada tezroq o‘shib sur‘ati kuzatiladi: 7,5 % dan 11,8 % ga (+4,3 foiz punkt). Bu jadvaldagi eng yuqori o‘shib ko‘rsatkichidir. Xitoyning bunday natijaga erishishi davlat

tomonidan raqamli iqtisodiyotga katta investitsiyalar kiritilishi, elektron tijorat va fintech sektorining jadal rivojlanishi bilan bog‘liq.

Yevropa Ittifoqida ko‘rsatkich 8,3 % dan 11,7 % ga oshgan (+3,4 foiz punkt). O‘shish barqaror bo‘lsa-da, AQSh va Xitoyga nisbatan biroz sekinroq. Bu Yevropa mamlakatlarida raqamlashtirish siyosati ko‘proq tartibga solish va muvozanatli rivojlanishga qaratilgani bilan izohlanadi.

O‘zbekistonda esa ko‘rsatkich 2,2 % dan 4,4 % ga yetgan bo‘lib, +2,2 foiz punkt o‘shish qayd etilgan. Nisbatan past bazadan boshlangani hisobga olinsa, bu sezilarli o‘shish hisoblanadi (deyarli 2 baravar). Bu mamlakatda so‘nggi yillarda raqamli infratuzilma, internet qamrovi va elektron xizmatlarning kengayishi natijasidir.

Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat alohida o‘rin tutadi. Xususan, elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biridir (2-jadval).

2-jadval.

Elektron tijorat hajmi (mlrd AQSh dollari)*

Hududlar	2019	2021	2023	2025*
Xitoy	1.9	2.8	3.5	4.1
AQSh	0.6	0.9	1.1	1.3
O‘zbekiston	0.3	0.6	1.1	1.8

Manba: UNCTAD (2023), Statista (2024), O‘zbekiston AKT vazirligi ma‘lumotlari.

2019–2025 yillar prognoziga ko‘ra, elektron tijorat barcha hududlarda barqaror va tez sur‘atlarda o‘shib bormoqda, bu esa global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyaga chuqur kirib borayotganini ko‘rsatadi.

Jahon miqyosida elektron tijorat hajmi deyarli 2 baravar oshib, 7,2 trln dollarga yetishi kutilmoqda. Bu onlayn savdoga bo‘lgan global talabning kuchayganidan dalolat beradi.

Xitoy eng tez va eng katta mutlaq o‘shishga ega bo‘lib, global elektron tijoratning asosiy yetakchisiga aylanmoqda. Uning ulushi 55% dan oshishi kutilayotgani raqamli platformalar va logistika tizimlarining yuqori darajada rivojlanganini bildiradi.

Xulosa

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot ijobiy rivojlanish dinamikasiga ega bo‘lsa-da, uning salohiyatidan to‘liq foydalanish uchun kompleks choralar zarur. Shu nuqtai nazardan quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Raqamli infratuzilmani jadal rivojlantirish;
- Raqamli iqtisodiyot ulushini oshirishga qaratilgan davlat dasturlarini kuchaytirish;
- Inson kapitali va raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- Elektron tijorat va raqamli biznesni qo‘llab-quvvatlash;
- Raqamli moliya va fintech xizmatlarini rivojlantirish;
- Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- Innovatsiyalar va startap ekotizimini rivojlantirish;
- Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;
- Hududlar o‘rtasidagi raqamli tafovutni kamaytirish.

Taklif etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot ulushini sezilarli darajada oshirish, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish hamda global raqobatbardoshlikni ta‘minlash mumkin. Shu bilan birga, bu jarayon barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adaboyotlar

1. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 6079-son Farmoni.

2. Negroponte, N. Being Digital. – New York: Knopf, 1995.
3. Tapscott, D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. – McGraw-Hill, 1996.
4. World Bank. World Development Report: Digital Dividends. – Washington DC, 2016.
5. OECD. Digital Economy Outlook. – Paris, 2020.
6. Castells, M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 1996.
7. Brynjolfsson, E., McAfee, A. The Second Machine Age. – W.W. Norton, 2014.
8. UNCTAD. Digital Economy Report. – Geneva, 2021.
9. United Nations. E-Government Survey. – New York, 2022.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – 2020.
11. Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – Toshkent, 2021.
12. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. – Geneva, 2016.

